

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

¹Clarissa J. Hebero

²Johnly Bj B. Biton

³Bea Jane A. Garibay

⁴Jess Stewart Alcaide

Students

Mindoro State University Main Campus
Victoria, Oriental Mindoro, Region IV-B, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20184337

Higit Pa sa Kurso: Ang Aral ng Pakikipagkapwa

Mulat ang mata ngunit sarado ang puso.
Nakapako sa screen habang unti-unting lumalayo sa totoong mundo.
Akala natin sapat nang may sariling opinyon,
na dahil may nakita tayong post ay alam na natin ang buong sitwasyon.
Pero ang social literacy ay hindi lang basta pag-bahagi ng saloobin.

Ikaw ay dapat marunong makinig, umunawa,
at makiramdam sa ibang damdamin.
Hindi lang nakatingin sa sariling paniniwala,
kundi marunong ding tingnan ang pinagdaraan ng kapwa.

Sa araw-araw na pagpasok ko sa paaralan at komunidad,
natutunan kong hindi pare-pareho ang paraan ng pakikitungo ng tao.
May mabilis makisalamuha, may mas tahimik at maingat,
kaya hinubog ko ang aking sarili na mag-oberba muna.

Bago ako magsalita, tinitimbang ko ang bawat sitwasyon,
upang ang bawat tugon ko ay hindi makasakit ng damdamin.
Maingat akong humaharap sa mga taong aking nakakasalamuha,
pinipili ang katahimikan kaysa sa alitan at walang saysay na ingay.

Mas ninanais kong makinig kapag mabigat ang usapin,
at unahin ang pag-unawa bago ang sariling saloobin.
Hindi ito simpleng pagsunod lamang sa takbo ng iba,
kundi isang sadyang pagpili sa mahinahong pakikipagkapwa.

Ako mismo ay nahihirapan minsan sa pakikisalamuha,
tila banyaga sa mundong sanay sa masayang talastasan at tawa.
May mga pagkakataong nais kong magsalita at magpahayag ng nadarama,
ngunit pinipili ko na lamang ang katahimikan at pag-iisa.

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Takot akong hindi maintindihan ng mga mata sa paligid,
o baka ang tunay kong sarili ay hindi nila tanggapin at marinig.
Kaya madalas akong manatili sa isang sulok ng mundo,
pinagmamasdan silang kay daling bumuo ng koneksyon sa kapwa tao.

Ngunit habang lumilipas ang araw at umiikot ang mundo,
unti-unti kong nauunawaan ang pakikitungong totoo.
Na hindi kailangang maging maingay upang mapansin ng madla,
at hindi rin kailangang laging manguna sa bawat salita.

Sapagkat minsan, ang taong tahimik lamang na nakikinig,
ang siyang tunay na nakauunawa sa damdaming pinipilit ikubli at ikimkim.
At ang tunay na social literacy ay hindi nasusukat sa dami ng kakilala,
kundi sa pusong marunong umunawa, rumespeto, at magmalasakit sa kapwa.

Ikatlong yugto ng byahe ko sa pag-aaral,
Nagsimula sa elementarya, sekondarya, at ngayon, sa kolehiyo ay nasa
ikatlóng bahagdan na.
Noon hindi ko alam kung bakit ba ako andito,
Nalilito kung anong kursong bagay sa pagkatao ko, sapagkat sa pagtuturo ay
hindi ganoon kagaling ang aking talento.
Hanggang sa makita at mamulat ang aking mga mata at napagtantong dahil ito
sa pamilya ko.

Noon akala ko ang social literacy ay para lamang sa mga taong
nakakasalamuha mo sa labas ng tahanan mo,
Na para lamang ito sa pakikisama mo sa mga estrangherong tao.
Ngunit mali,
dahil noong oras na maituro sa akin ng isa sa aming propesor ang salitang
social literacy,
namulat akong hindi lang pala sa ganung paraan nakikita ito.

Dahil sa simpleng pakikipaglaro, pakikipag-away mo sa sarili mong mga
kapatid ay kasama.
Sa simpleng pagharap mo sa iyong Nanay at Tatay.
Sa simpleng pakikipagkaibigan, plastikan at awayan sa iba ay kasama.

Sa pamilya, natututo tayong umunawa at rumespeto,
at matutong tumayo kahit pakiramdam ay magulo.
Sa mga kaibigan, natututo tayong makisama
at makinig sa mga kwento,
kahit minsan ay may sakit din tayong itinatago.

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Sa relasyon, natututo tayong magtiwala at magpahalaga,
kahit may takot na baka masaktan at mawala.
At sa lipunan, natututo tayong maging tao para sa kapwa tao,
dahil ang malasakit ay bagay na hindi dapat maitago.

At isa pa, bilang panghuli sa pamilya
na minsan ay naiwan sa tahanan at tahimik at palaging mag-isa,
ngunit dito rin natutunan na kahit sa ganitong sitwasyon,
mahalaga pa rin ang paghubog ng pakikisalamuha at pag-abot sa iba sa
tamang panahon.

Sa mundo ng mga tao, napakaraming kwento,
Bawat isa'y may kanya-kanyang pananaw.
Ngunit sa pag-unawa at pagkakakilala,
Dito natin matatagpuan ang lakas ng pagkakaisa at paggalang.

Sa mga pag-uusap, sa pagmamahal, at sa tawanan,
Narito ang katatagan ng pagkakaibigan.
Sa bawat salita, naipapahayag ang pagmamahal,
At sa bawat kilos, ang pagiging tapat.

Sa bawat timbang ng salita at dahan-dahang paghakbang,
doon ko natatagpuan ang tunay na ugnayan,
isang pag-unawang hindi kailangan ng maraming salita.
Dahil sa huli, ang tamang pag-angkop sa bawat paligid
ang siyang tunay na tulay sa pagkakaisa ng ating lipunan.

Kaya sa huli, mahalagang matutunan natin habang maaga pa,
na ang pakikipagkapwa-tao ay hindi laging madali at masaya.
Ito ay kakayahang hinuhubog ng panahon, tiwala, at pakikibagay,
lalo na sa mga pagkakataong ikaw ay nahihirapan at nag-iisa.

Dahil kung walang sapat na kakayahan at tamang pag-unawa sa iba,
talagang magiging mahirap ang pakikisama sa bawat isa.
Kaya ngayon pa lang, habang may oras at pagkakataon pa,
matuto tayong makinig, umunawa, at magbukas ng puso sa kapwa.